

WOMEN IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE AND QUALITY EDUCATION

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE

INSON KAPITALINING O‘ZBEKISTON IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA‘SIRINI BAHOLASH

Gavharniso Sotiqulova

katta o‘qituvchi

“Sharq mamlakatlari iqtisodiyoti” kafedrasida

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

gavkharniso@gmail.com

Kalit so‘zlar: инсон капитали, билимлар иқтисодиёти, тадқиқот ва конструкторлик инновация, таълим, соғлиқни сақлаш, илм-фан, глобал инновацион индекс.

Annotatsiya: Инсон капитали кўп жиҳатдан ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг, бутун жамиятнинг динамик ҳаракатининг асосий манбаи ҳисобланади. Шу сабабдан инсон капиталига киритилган инвестициялар самарадорлик ва сифат ўсишига юқори таъсир кўрсатади. Инсон капитали ғояси иқтисодий тафаккур тарихида чуқур илдизга ега бўлиб, илк бор Уилям Петтининг “Сиёсий арифметика” асарида акс этган. Кейинчалик инсон капитали ғояси Адам Смитнинг “Халқлар бойлиги”, А. Маршаллнинг “Иқтисодиёт тамойиллари” асарида ўз аксини топади. Бироқ, иқтисодий таҳлил назариясининг мустақил таркибий қисми сифатида инсон капитали категорияси 1950 – 1960 йилларда шаклланган ва бу ғояни илгари суришга америкалик иқтисодчи олим Шульц катта ҳисса қўшган. Г. Беккернинг “Инсон капитали” китобида еса ушбу категориянинг асосий назарий модели ишлаб чиқилган.

Мақолада инсон капиталининг миллий иқтисодиёт фаолияти самарадорлиги ва рақобатбардошлигига таъсири ҳақида сўз юритилган, Ўзбекистонда ва хорижий мамлакатларда “билимлар иқтисодиёти”га сарфланаётган харажатлар мутлақ ва нисбий кўрсаткичларда қиёсий таҳлил қилинган, инсон капиталига киритилган инвестициялар ҳажмининг оширилиши мамлакатда барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашнинг муҳим омили эканлиги асосланган.

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF HUMAN CAPITAL ON THE SOCIO- ECONOMIC DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN

Key words: human capital, knowledge economy, R&D, innovation, education, healthcare, science, Global Innovation Index.

Abstract: Human capital in many respects is the main source of socio-economic development, the dynamic development of society. For this reason, investments in human capital have a great impact on the growth of efficiency and quality. The idea of human capital has deep roots in the history of economic thought and was first reflected in the work of William Petty "Political Arithmetic". The idea of human capital was later considered by Adam Smith in the book "The Wealth of Nations", reflected in the works of A. Marshall "Principles of Economics". However, as an independent component of the theory of economic analysis, the category of human capital was formed in the 1950s and 1960s, and the American economist Schultz made a significant contribution to the promotion of this idea. G.V. Becker's "Human capital" developed the main theoretical model of this category.

The article discusses the impact of human capital on the efficiency and competitiveness of the national economy, carried out a comparative analysis in absolute and relative terms of spending on the "knowledge economy" in Uzbekistan and in foreign countries, substantiated the thesis that an increase in investment in human capital is an important factor in ensuring sustainable economic growth in the country.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЗБЕКИСТАНА

Ключевые слова: человеческий капитал, экономика знаний, НИОКР, инновация, образование, здравоохранение, наука, Глобальный инновационный индекс.

Аннотация: Человеческий капитал во многих отношениях является основным источником социально-экономического развития, динамичного развития общества. По этой причине инвестиции в человеческий капитал оказывают большое влияние на рост эффективности и качества. Идея человеческого капитала имеет глубокие корни в истории экономической мысли и впервые была отражена в работе Уильяма Петти "Политическая арифметика". Идея человеческого капитала позже была рассмотрена Адамом Смитом в книге "Богатство наций", отражена в работах А.Маршалла "Принципы экономики". Однако как самостоятельный компонент теории экономического анализа категория человеческого капитала сформировалась в 1950-х и 1960-х годах, и значительный вклад в продвижение этой идеи внес американский ученый-экономист Шульц. В научном труде Г. В. Беккера "Человеческий капитал" разработана основная теоретическая модель данной категории.

В статье рассмотрено влияние человеческого капитала на эффективность и конкурентоспособность национальной экономики, проведен сравнительный

анализ в абсолютных и относительных показателях расходов на «экономику знаний» в Узбекистане и зарубежных странах, обосновано тезис о том, что увеличение объема инвестиций в человеческий капитал является важным фактором обеспечения устойчивого экономического роста в стране.

На современном этапе социально-экономического развития человеческий капитал является основным фактором повышения конкурентоспособности и эффективности экономики любой страны. В настоящее время в развитых странах 80 % национального богатства приходится на долю «человеческого капитала» и эта доля имеет тенденцию роста. В то время доля природных ресурсов и основного капитала составляет по 10 % [1 С.169].

Человеческий капитал во многом является основным источником социально-экономического развития, динамичного движения всего общества. Поэтому вложение на человеческий капитал является самым эффективным вложением в рост производительности и качества.

Несмотря на то, что многочисленные исследования свидетельствуют о том, что повышение уровня образования экономического активного населения приведет к экономическому росту посредством технологических инноваций и диффузии, истинную величину человеческого капитала считать очень трудно, поскольку человеческий капитал формируется постепенно в течение многих лет и за счет потребительских расходов, и за счет многолетнего образования сначала в школе, потом в высшем учебном заведении, и за счет постоянного использования услуг здравоохранения и т.д. Поэтому оперативное использование человеческого капитала, при рассмотрении конкретного роста экономики в том или другом году является весьма сложным.

С этой точки зрения, для оценки человеческого капитала важное значение имеет годовые вложения, то есть объем сферы «экономика знаний» как части валового внутреннего продукта соответствующего года.

Экономика знаний является той частью человеческого капитала, где формируется способность к труду, знания, навыки и умения, а также во многом определяет продолжительность жизни и его способности к труду. К сфере экономики знаний относятся: наука, образование, здравоохранение.

Таблица 1

Сравнение показателей сферы «экономика знаний» Узбекистана, России, КНР и развитых стран, %

Доля отдельных отраслей и сфер экономики знаний в ВВП, %	Узбекистан	Россия	Китай	ЕС	США	Республика Корея	Израиль
НИОКР	0,22	1,1	2,4	2,19	3,45	4,71	5,44
Образование	5,2	4,6	4,22	8,0	5,7	5,1	6,11
Здравоохранение	3,3	5	5,3	10	18,8	8,4	8,3

Источник: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GERD_TORD#

В настоящее время всего 0,22 процента средств от валового внутреннего продукта Узбекистана направляются на финансирование науки и научных исследований, и данный показатель намного ниже показателя средств, направляемых на финансирование науки рядом развитых и развивающихся стран. Самый высокий показатель по уровню расходов на НИОКР занимают Израиль и Республика Корея, где данный показатель равняется соответственно 5,44 % и 4,71 % от ВВП. Для сравнения: США тратят 3,45% ВВП, страны ЕС в среднем – 2,19, Китай – 2,4, Россия – 1,1% ВВП.

В связи с этим, по Указу Президента Республики Узбекистан от 30 октября 2020 года №УП-6097 была утверждена «Концепция развития науки

до 2030 года», где предусмотрено увеличение к 2025 году в 6 раз, к 2030 году – в 10 раз доли всех средств, направляемых на науку по отношению к валовому внутреннему продукту, что означает к 2030 году доля расходов на НИОКР достигнет 2 % ВВП Узбекистана [2 С.2]. Принят стратегический план, направленный на развитие человеческого капитала на пути достижения важнейшей цели – вхождение Узбекистана в перечень 50 ведущих стран мира в рейтинге «Глобальный инновационный индекс» до 2030 года. Поставленная цель требует адаптации сферы науки к требованиям современной экономики, что, в свою очередь, направлено на реализацию кардинальных структурных, организационных, финансовых, кадровых, инфраструктурных реформ и преобразований, регулируемых соответствующей правовой базой в сфере науки.

Следует отметить, что в данной сфере Узбекистан добился определенных результатов. Так, в 2015 году Узбекистан занимал 122-е место среди 141 стран. После длительного перерыва, в 2020 году вернулся в рейтинг, поднявшись на 29 позиций по сравнению с 2015 годом среди 131 страны и заняв 93-е место, а в 2021 году – 86-место. 29 сентября объявлены результаты рейтинга Глобального индекса инноваций за 2022 год. Узбекистан занял 82-е место среди 132 стран в рейтинге ГИИ, поднявшись на четыре позиции по сравнению с предыдущим годом. В рейтинге 2022 года Узбекистан занял 10-е место среди стран группы с доходом ниже среднего и 3-е место среди стран Центральной и Южной Азии после Ирана и Индии. Среди стран Центральной и Южной Азии Узбекистан занимает лидирующие позиции по таким индексам, как институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, уровень развития внутреннего рынка.

Таблица 2.

Доля сферы «экономики знаний» в ВВП Узбекистана, %

Годы	НИОКР	Образование	Здравоохранение
2011	0,14	7,1	2,8
2012	0,14	7,3	3,1
2013	0,14	7,3	3,1
2014	0,13	7,3	3,1
2015	0,13	7,1	3,4
2016	0,11	6,9	2,9
2017	0,11	6,3	2,9
2018	0,10	5,1	2,3
2019	0,11	6,5	2,9
2020	0,22	5,2	3,3

Источник: Рассчитано по данным Министерства финансов Республики Узбекистан (<https://www.mf.uz/>)

В Узбекистане образование, наряду со здравоохранением, продолжает оставаться главным приоритетом государственной политики и основной статьей государственных расходов. Так, доля расходов на образования в ВВП в 2020 году составляла 5,2 %, что выше чем в России (4,6 %), Китая (4,22 %) и Республики Кореи (5,1 %), но ниже чем стран ЕС (8%), Израиля (6,11 %) и США (5,7 %) [3 С.66]. Однако здесь необходимо подчеркнуть два момента: во-первых, затраты на образование и здравоохранение зависит от возрастной структуры населения. Если в стране преобладает население молодого возраста, то затраты на образование будет больше, а на здравоохранение меньше, а когда преобладает взрослое население, то – наоборот. Во-вторых, объем ВВП в странах сильно отличается. Поэтому относительный показатель расходов на образование недостаточно для того, чтобы сделать выводы об уровне развития образования в той или другой страны.

Несмотря на то, что относительные показатели доли расходов на образование достаточно высокая, по качеству и эффективности Узбекистан опускается вниз. Высокий потенциал образования страны используется крайне недостаточно. Как свидетельствует данные таблицы 2, в последние годы доля расходов на образования в ВВП Узбекистана заметно сокращается. Если в 2011 года данный показатель равнялся к 7,1 %, то в 2020 году снизился до 5,2 %.

Доля расходов на здравоохранение в ВВП Узбекистана в 2020 году составляла 3,3 %, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 0,5 процентного пункта. В США на здравоохранение тратят почти 19% ВВП. В странах ЕС – в среднем 10, Республике Кореи и Израиле – больше 8%.

Выводы

Как видно, из приведенных данных, Узбекистан сильно отстает от развитых и некоторых развивающихся стран по финансированию здравоохранения. Поэтому для того, чтобы достичь тех целевых показателей, которые намечены в стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы и обеспечения устойчивого экономического роста необходимо серьезно увеличить рост инвестиций в основной капитал и вложений в человеческий капитал как главных источников этого роста, поскольку необходимо решать сложные задачи: не просто обеспечить экономический рост, а обеспечить его на основе модернизации, то есть технологического обновления экономики, крупной структурной перестройки национального хозяйства, чтобы коренным образом изменить структуру экспорта в пользу готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, прежде всего высокотехнологической продукции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1]. *Аганбегян А.Г.* Человеческий капитал и его главная составляющая - сфера «экономики знаний» как основной источник социально-экономического роста //Экономические стратегии. – 2017. - №3. – С.69
- [2]. *Указ Президента Республики Узбекистан*, от 08.10.2019 г. № УП-5847 «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» / <https://lex.uz/ru/docs/4545887>
- [3]. *Sattikulova G.A.* Theoretical Aspects of State Regulation of the Social Sphere. Academic Journal Of Digital Economics and Stability 23 (23), 65 p. (<https://economics.academicjournal.io/index.php/economics/article/view/602/604>)